

COPLAS NUEVAS Y DIVERTIDAS

DEL QUE PASA

VUY EN DIA PERA LO JOVEN

seguida del Can-Can.

Unas coblas se han dictadas
 En lo any setanta tres
 A tots los pares y mares
 Se avisa sens interés;
 Del que pasa vuy en dia
 La veritat vaig á dir:
 Ay mares quen teniu fillas
 No las puseu á servir.

Per pobles xichs y mastias
 Tan vilas grans com Ciutats,
 No sembran mes que sisanya
 Cometen mil disbarats;
 Majorment á las criadas
 Los pares vull advertir:
 Ay mares, &.

Segons ab quins amos donan
Tan los valdria ofegás,
Pues algunas son tan fluixas
Y cahuen sens pensar,
Despues cuan no hi son á tamps
Tocaren á empenedir:

Ay mares, &.

Ellas pitjor quel vidre,
Que mol prompte está trencat
No las tenui prou seguras
Si las tenui al costat;
Perque encara os las buscan,
Com lo gat al ratolí:

Ay mares, &.

Uns ab sus dolsas paraulas
Las ho donau entenent;
Altres cahuen perque los donan
Paraula de casament
No creyént en las promesas,
De cap viüdu ni fadrí;

Ay mares, &.

La moneda també es causa
Que algunas cahuen al Ram,
Sols puyan aná bonicas
Cualsevol cosa farán;
Ay desdichada de aquella
Ques toca masa del vi:

Ay mares, &.

La que no la busca l' amó
Que será home de bé,
Si á la casa hi ha algun conco
Criat moso ó cabalé;
Altres lo pasto ó bové
Lo estranjé ó lo vehí:

Ay mares, &.

Cuantes ni ha que enrahonan
Ab soldats y assistens,
Alguns fadrins de malicia
Están quels cruixen las dents;
Sels chuclan la soldada

Que en moltas sol sucsehir:

Ay mares, &.

Despues cuant tocan la marcha
Son sospirs llantos y plors,
Nos recordan may mes de ellas
Ni com si tal cosa fos;
Despues los fadrins s' burlan,
Yo també ho faria així:

Ay mares, &.

De aquellas que son criadas
A algunas n' veureu,
Que baixan de la montanya
Sens roba conforme s' veu;
Al cap de un mes que serveixen
Y as fan lo cabell partir:

Ay mares, &.

Ab un mes guanyan un duro
Y s' compran roba per deu,
Van pitjor que sas mestresas
Com vuy en dia s' veu
Van vestidas á la polka,
Com qui vestix un cuixí:

Ay mares, &.

Cuant ni há alguna de nova
La convidan los fadrins,
A sarau ó ha comedia
Per sas ideas y fins;
Per tots los costats las buscan
Per poder lograr son fi:

Ay mares, &.

Encara que hi ya criadas
Quel parlar m' sap mol mal,
Están com unas reliquias
Dintre d' una Catedral;
Tenen uns amos de prenas
Que ningú n' te res que dir:

Ay mares, &.

Ara se n' avesat moltas
Per los carres á rodar,
Sas mestresas dins de casa

Ya las poden esperar;
Han de ser la sua feina
Fins baixar pá y trauerer ví:

Ay mares, &

Ara arribat quels' amos
No las gosan á renyar,
Mestresa fasiam lo compte
Tot seguit men vull anar;
Cada dia mudarian
Si tots no ho feyan aixi:

Ay mares, &

També vinch per advertirvos
Las de Fábrica y Vapor,
N' os escolteu à ningun plaga
Sobre tot gardeu l' honor;
Si os inquietan tiraulos .
L' que tingueu per allí:

Ay mares, &

Sabeu com os farán rihurer
Com las veureu al estiu,
Ab las anaguas solas
Que pena em' dono de dirho;
Sense mocador, descalsas
Veureu que van per allí:

Ay mares, &

Sols puguian ellas fer lo plaga
Ab alguns treballadors,
Vingen pesichs y espentas
Altres lo parlar gixós;
Molt espau van á la feina
Y molt despres á surtir:

Ay mares, &

No' os fieu de moltras chinchas
Ni paparras de Vapor,
Que tenen molt mes quel's homens
De descaro y de valor;
Son moltíssim despegadas,
Sáben mes que cap fadrí:

Ay mares, &

Allá al hivern cuan surtan
Veureu la bulla que fan,
La una sobre del altre,
Com si fos per san Joan
Los fadrins que se las miran
mol be si van atreví:

Ay mares, &

Lo poeta os avisa,
Quietas que sobre tot
Cuan la hora será arribada,
No os saltará un bon xicot;
Sino seren la gran burla
Per Deu, no doneu que dir:

Ay mares, &

Las coblas las ha dictadas
Un tal March fusté de Valls,
Si á algú li cou la llaga,
Que apretia ferm los caixals;
Si ets comfrare pren candela
La veritat se pot dir:
Ay mares quen teniu fillas
No las poseu á servir.

FI.

(Es propiedad de J. G.)

Cançons del Can-can.

Que pensi tot lo mon
 que hi pensi bona estona
 si un barco que hi ha al port
 al port de Barcelona...
 Chiton! chiton!
 Es el vapor Europa.
 Chiton! chiton!
 O be, que 's un ponton.

Tot plé de presoners,
 de presoners de guerra,
 qui parla catalá
 y 'n diu ponton no s' erra.
 Chiton! chiton!
 Que 's lo vapor Europa.
 Chiton! chiton!
 O 't tancan al ponton.

Segons diuen la gen
 que dú barret de copa,
 lo barco aquell 's diu
 Vapor de guerra Europa,
 Chiton! chiton!
 Es un vapor de guerra.
 Chiton! chiton!
 Es clar que no es punton.

La gent que está allí dins
 está mol mal cuidada,
 no pot anarsen, no,
 porque está ben guardada,

Chiton! chiton!
 No es pas vapor de guerra.
 Chiton! chiton!
 Lo barco es un ponton.

Pero sab tot lo mon
 que un any y mitj arrera
 lo poble, del ponton
 'n feu una foguera.
 Chiton! chiton!
 No es pas vapor de guerra.
 Chiton! chiton!
 Es clar que es un ponton.

Pero, si fos ponton
 ni, per sa sort adversa,
 hi hauria mister Hume
 ni 'l que vén paper persa.
 Chiton! chiton!
 Es lo vapor Europa.
 Chiton! chiton!
 No pot pas ser ponton.

Que pensi tot lo mon
 que pensi bona estona
 si un barco que hi ha al port
 al port de Barcelona...
 Chiton! chiton!
 Es lo vapor Europa.
 Chiton! chiton!
 O be si es un ponton.

Tret de un que ho canta.
 (Copiado de la Campana de Gracia.)

REUS: Imp. de Tosquellas y Zamora.

CON-REGGIO
 Manuel Massó